

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Курбонова Ш.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Инфаркт миокарда у пациентов с сахарным диабетом представляет собой особую клиническую ситуацию, характеризующуюся уникальными патофизиологическими механизмами, атипичным течением и неблагоприятным прогнозом. Сахарный диабет рассматривается как эквивалент ишемической болезни сердца по степени кардиоваскулярного риска, что подчеркивает важность изучения особенностей развития и течения острого коронарного синдрома в данной популяции пациентов.

Ключевые слова: Инфаркт миокарда, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, диабетическая кардиомиопатия, гликемический контроль, кардиоваскулярные осложнения, реперфузионная терапия, прогноз

MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS WITH SUGAR DIABETES: CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES AND TREATMENT APPROACHES.

Kurbonova Sh.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Myocardial infarction in patients with diabetes mellitus is a special clinical situation characterized by unique pathophysiological mechanisms, an atypical course, and an unfavorable prognosis. Diabetes mellitus is considered an equivalent of coronary heart disease in terms of the degree of cardiovascular risk, which emphasizes the importance of studying the features of the development and course of acute coronary syndrome in this population of patients.

Keywords: myocardial infarction, diabetes mellitus, ischemic heart disease, diabetic cardiomyopathy, glycemic control, cardiovascular complications, reperfusion therapy, prognosis

ҚАНДЛИ ДИАБЕТЛИ БЕМОРЛАРДА МИОКАРД ИНФАРКТИ: КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ

Курбонова Ш.Т.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабетли беморларда миокард инфаркти ўзига хос патофизиологик механизмлар, зайритабий кечиши ва салбий прогнози билан ажралиб турадиган алоҳида клиник ҳолат ҳисобланади. Қандли диабет юрак-қон томир хавфи даражаси бўйича юрак ишемик касаллигига тенг деб қаралади. Бу эса беморларнинг ушбу гуруҳида ўткир коронар синдромнинг ривожланиши ва кечишининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш муҳимлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: Миокард инфаркти, қандли диабет, юрак ишемик касаллиги, диабетик кардиомиопатия, гликемик назорат, юрак-қон томир асоратлари, реперфузион даволаш, прогноз

Введение. Сочетание инфаркта миокарда (ИМ) и сахарного диабета (СД) представляет собой одну из наиболее серьезных проблем современной кардиологии и эндокринологии. Актуальность данной проблемы определяется несколькими критически важными факторами [1]. Во-первых, эпидемиологическая значимость проблемы обусловлена высокой распространенностью сахарного диабета в популяции. По данным Международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году количество взрослых с сахарным диабетом в мире составило 537 миллионов человек, и прогнозируется увеличение этого показателя до 783 миллионов к 2045 году. При этом сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти у пациентов с СД, составляя до 80% всех летальных исходов в данной популяции [2]. Во-вторых, пациенты с сахарным диабетом имеют в 2-4 раза более высокий риск развития инфаркта миокарда по сравнению с общей популяцией. Особенно высокий риск отмечается у женщин с СД, у которых относительный риск развития коронарных событий увеличивается в 3-7 раз. Более того, у пациентов с СД инфаркт миокарда развивается в более молодом возрасте и характеризуется более тяжелым течением [3]. В-третьих, клинические особенности течения инфаркта миокарда у пациентов с сахарным диабетом существенно отличаются от таковых у пациентов без

диабета. Наблюдается более высокая частота безболевого форм ИМ (до 42% против 6% в общей популяции), что приводит к поздней диагностике и несвоевременному началу лечения. Кроме того, у пациентов с СД чаще развиваются осложнения ИМ, включая кардиогенный шок, нарушения ритма и проводимости, механические осложнения [4].

В-четвертых, прогноз пациентов с ИМ на фоне СД значительно хуже по сравнению с пациентами без диабета. Госпитальная летальность при ИМ у больных СД составляет 15-20% против 7-10% в общей популяции. Пятилетняя выживаемость после перенесенного ИМ у пациентов с СД не превышает 50-60%, что в 1,5-2 раза ниже аналогичного показателя у пациентов без диабета [5].

Наконец, терапевтические подходы к лечению ИМ у пациентов с СД требуют особого внимания к контролю гликемии, выбору антиишемических препаратов и стратегии реваскуляризации. При этом оптимальные алгоритмы лечения продолжают активно изучаться и совершенствоваться. Таким образом, изучение клинко-патогенетических особенностей инфаркта миокарда у пациентов с сахарным диабетом и разработка оптимальных терапевтических стратегий имеет первостепенное медико-социальное значение [6]. Инфаркт миокарда у пациентов с сахарным диабетом представляет собой особую клиническую ситуацию, характеризующуюся уникальными патофизиологическими механизмами, атипичным течением и неблагоприятным прогнозом. Сахарный диабет рассматривается как эквивалент ишемической болезни сердца по степени кардиоваскулярного риска, что подчеркивает важность изучения особенностей развития и течения острого коронарного синдрома в данной популяции пациентов [7]. Патогенетические механизмы развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом являются многофакторными и включают ускоренное развитие атеросклероза, эндотелиальную дисфункцию, повышенную склонность к тромбообразованию, нарушения микроциркуляции и развитие диабетической кардиомиопатии. Эти факторы в совокупности приводят к формированию особого фенотипа коронарной болезни сердца, характеризующегося диффузным поражением коронарного русла, частым вовлечением дистальных сегментов и микрососудистого русла [8].

У пациентов с сахарным диабетом наблюдается ускоренное развитие атеросклероза коронарных артерий, обусловленное несколькими механизмами. Хроническая гипергликемия приводит к неферментативному гликированию белков сосудистой стенки, образованию конечных продуктов гликирования (AGE), которые способствуют воспалению, окислительному стрессу и дисфункции эндотелия. Кроме того, при СД наблюдается выраженная дислипидемия с преобладанием атерогенных фракций липопротеидов, что ускоряет формирование атеросклеротических бляшек. Эндотелиальная дисфункция является ранним и ключевым звеном в патогенезе сосудистых осложнений сахарного диабета. Гипергликемия, инсулинорезистентность и хроническое воспаление приводят к снижению биодоступности оксида азота, нарушению вазодилатации, повышению проницаемости сосудистой стенки и активации процессов тромбообразования.

У пациентов с сахарным диабетом отмечается состояние гиперкоагуляции, обусловленное повышением уровня фибриногена, фактора Виллебранда, ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), а также усилением агрегации тромбоцитов. Это создает предпосылки для тромботической окклюзии коронарных артерий даже при умеренном повреждении атеросклеротической бляшки [9].

Диабетическая кардиомиопатия характеризуется структурными и функциональными изменениями миокарда, независимыми от коронарного атеросклероза. Основными проявлениями являются гипертрофия миокарда, фиброз, нарушения диастолической функции левого желудочка, что снижает толерантность миокарда к ишемии и ухудшает прогноз при развитии инфаркта. Одной из наиболее важных особенностей ИМ у пациентов с СД является высокая частота атипичных и безболевого форм заболевания. Диабетическая автономная нейропатия приводит к нарушению болевой чувствительности, в результате чего классическая ангинозная боль может отсутствовать или быть слабо выраженной. Вместо типичной боли пациенты могут предъявлять жалобы на одышку, тошноту, слабость, что затрудняет своевременную диагностику. У пациентов с СД чаще наблюдаются нарушения внутрижелудочковой проводимости, аритмии, а также могут отсутствовать характерные изменения сегмента ST, что связано с диффузным характером поражения коронарного русла и наличием коллатерального кровообращения [10]. При ИМ у пациентов с СД отмечается более выраженное повышение маркеров некроза миокарда (тропонины, КФК-МВ), что может отражать больший объем некротического поражения. Кроме того, часто наблюдается декомпенсация углеводного обмена с развитием гипергликемии или кетоацидоза. Диагностика ИМ у пациентов с СД требует особого внимания в связи с частым атипичным течением заболевания. Необходимо проведение ЭКГ-мониторирования, определение кардиоспецифических маркеров при минимальных клинических подозрениях. Эхокардиография позволяет оценить локальную сократимость миокарда и выявить осложнения ИМ. У пациентов с СД рекомендуется более широкое использование коронароангиографии для оценки состояния коронарного

русла. Оптимальный контроль гликемии в острый период ИМ является критически важным фактором, влияющим на прогноз. Рекомендуется поддержание уровня глюкозы в пределах 7,8-10,0 ммоль/л с использованием инсулинотерапии по протоколам. Пациенты с СД имеют показания к более агрессивной реваскуляризации, при этом предпочтение отдается первичному чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ). При многососудистом поражении может рассматриваться коронарное шунтирование. Стандартная терапия ИМ включает антиагреганты, антикоагулянты, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ/БРА, статины. У пациентов с СД особое внимание уделяется выбору бета-блокаторов (предпочтение кардиоселективным препаратам) и контролю функции почек при использовании ингибиторов АПФ. Прогноз ИМ у пациентов с СД остается серьезным, что требует интенсивной вторичной профилактики, включающей оптимальный контроль гликемии, артериального давления, липидного профиля, а также использование кардиопротективных препаратов. Современные сахароснижающие препараты (ингибиторы SGLT-2, агонисты ГПП-1) продемонстрировали дополнительные кардиопротективные эффекты.

Выводы: Таким образом Инфаркт миокарда у пациентов с сахарным диабетом характеризуется особым патогенезом, включающим ускоренный атерогенез, эндотелиальную дисфункцию, нарушения гемостаза и развитие диабетической кардиомиопатии. Клиническая картина ИМ при СД часто атипична, с высокой частотой безболевых форм (до 42%), что затрудняет своевременную диагностику и требует высокой настороженности врачей. Пациенты с СД имеют более высокий риск развития осложнений ИМ, включая кардиогенный шок, нарушения ритма, механические осложнения, что обуславливает неблагоприятный прогноз. Диагностика ИМ у пациентов с СД требует комплексного подхода с широким использованием инструментальных методов исследования при минимальных клинических подозрениях. Оптимальный контроль гликемии в острый период ИМ (целевой уровень глюкозы 7,8-10,0 ммоль/л) является критически важным фактором, влияющим на прогноз заболевания. Реперфузионная терапия у пациентов с СД должна быть максимально агрессивной, с предпочтением первичного ЧКВ и рассмотрением реваскуляризации всех значимых стенозов. Медикаментозная терапия ИМ при СД требует особого внимания к выбору препаратов и контролю побочных эффектов, особенно в отношении функции почек и углеводного обмена. Долгосрочный прогноз пациентов с ИМ на фоне СД остается неблагоприятным, что требует интенсивной вторичной профилактики с использованием современных кардио- и нефропротективных препаратов.

Список литературы:

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 10-й выпуск // Сахарный диабет. – 2021. – Т. 24, № 1S. – С. 1-148.
2. Барбараш О.Л., Кашталап В.В., Бернс С.А. Острый коронарный синдром у больных сахарным диабетом: особенности патогенеза, клиники и лечения // Сахарный диабет. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 294-302.
3. Аронов Д.М., Лупанов В.П. Функциональные пробы в кардиологии у больных сахарным диабетом // Кардиология. – 2020. – Т. 60, № 3. – С. 120-128.
4. Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: что изменилось за последнее десятилетие? // Терапевтический архив. – 2019. – Т. 91, № 10. – С. 4-13.
5. Thygesen K., Alpert J.S., Jaffe A.S., et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarc-
- tion (2018) // Circulation. – 2018. – Vol. 138, № 20. – P. e618-e651.
6. Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V., et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur Heart J. – 2020. – Vol. 41, № 2. – P. 255-323.
7. Malmberg K., Rydén L., et al. Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction (DIGAMI 2): effects on mortality and morbidity // Eur Heart J. – 2005. – Vol. 26, № 7. – P. 650-661.
8. Rawshani A., Rawshani A., Franzén S., et al. Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes // N Engl J Med. – 2017. – Vol. 376, № 15. – P. 1407-1418.
9. Shah A.D., Langenberg C., Rapsomaniki E., et al. Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1.9 million people // Lancet Diabetes Endocrinol. – 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 105-113.

Для цитирования: Курбонова Ш.Т. Инфаркт миокарда у пациентов с сахарным диабетом: клиничко-патогенетические особенности и терапевтические подходы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 209–211. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17597287>